

QARAQALPAQ POEZIYASÍN OQÍTÍWDÍN AYÍRÍM MÁSELELERI

Джураев Турекабул Аманович

ÓzP II I Qaraqalpastan filialınıń izleniwshisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7060213>

Kalit so`zlar: Interfaol texnologiya, adabiyot, poeziya, poema, obraz, metod, janrlar, publicistika.

Ключевые слова: интерактивных технологий, литература, поэзия, поэма, образ, метод, жанры, публицистика.

Key words: interactive technologies, literature, poetry, poem, character, method, genres, publicistic.

Dúnya pedagogikası tariyxında bilimlendiriw mekemelerinde kórkem ádebiyattı oqıtıwdıń máseleleri bayan etilgen birqatar kórnekli alımlardıń izertlew jumısları júzege kele basladı [1]. Sonday-aq metodist alımlar tárepinen qazaq, túrkmen, azerbayjan qusağan túrkiy xalıqlardıń ádebiyatın oqıtıwdıń aktual máseleleri boyınsha ilimiy miynetler jaratılğan [2]. S.Dolimov, A.Zunnunov, Q.Yuldashev, M.Mirqasimova, R.Niyozmetova, S.Matchanov, K.Husanboeva, K.A.Yusupov oqıw orınlarda ádebiyattı oqıtıw metodikası baǵdarında óz sheshimin kútip turǵan máseleler menen shuǵıllanıw, ózleriniń birqansha ilimiy izlenislerdi alıp bardı.

Qaraqalpaq poeziysın oqıtıw metodikasına baylanıslı dóregen ilimiy izertlew jumısları az. Z.Ayjanova óziniń «Ádebiyat sabaǵında I.Yusupovtıń shıǵarmaların úyreniw» atlı metodikalıq qollanbasında uluwma orta bilim beriwshi mekteplerde lirikalıq shıǵarmalardı oqıtıwdıń nátiyjeli metodikalıq usılların ámeliyatta qollanıw boyınsha pikirlerin bildirgen [3]. Onıń bul miynetinde I.Yusupovtıń dóretiwshiligin lirikalıq qosıqların hám poemaların metodlar menen úyreniw kerekligi, jazba jumıslardı ótkeriw usılları, klastan tis jumıslar arqalı úyreniw usılları kórip shıǵılğan. Sol sıyaqlı mektepler ushın arnalǵan qaraqalpaq ádebiyatı baǵdarlamasında I.Yusupov dóretiwshiligine baylanıslı berilgen materiallardı pedagogikalıq texnologiya talaplarına úyreniw kerekligi tereńnen seziledi. Belgili metodist alım Á.Paxratdinovtıń «Qaraqalpaq ádebiyatın oqıtıw metodikası» - dep atalǵan kitabında metodikalıq máseleler haqqında toqtap ótken. Onıń bul ilimiy dóretpesi basqa pedagogikalıq miynetlerge salıstırǵanda bilimlendiriw mekemelerinde qaraqalpaq ádebiyatın oqıtıwdıń metodikalıq máselelerin hártárepleme anaǵurlım dárejede úyrenilip, óz sheshimlerin keńirek bayan etiliwi názerge ılayıq [4]. Pedagogika ilimleriniń doktorı K.A.Yusupovtıń metodikalıq miynetlerinde uluwma orta bilim beriw mekteplerinde qaraqalpaq ádebiyatınıń oqıtıw máseleleri, ádebiyattı oqıtıwdıń

teoriyalıq tiykarları, oqıtıwdıń ózgeshelikleri, prozalıq, lirikalıq hám dramalıq shıǵarmalardı tallaw máseleleri pedagogikalıq máseleler sóz etiledi [5].

Házirgi ilim, texnika tezlik penen rawajlanıp, dúnya globalasıp baratırǵan kórinisine enip atırǵan bir sháriyatta óspirim jaslardıń jámiette múnásip orında ielewi, xalqımızdıń milliy kórkem tariyxın tereńnen biliwi, dúnya tanımı keń erkin pikirleytuǵın, ruwxıylığı joqarı kámil insanlar etip qalıplestiriwde ulıma orta bilim beriw mekteplerde qaraqalpaq poeziyasın nátiyjeli oqıtıw salası boyınsha jańasha izlenisler, jańasha ilimiy-pedagogikalıq izertlewlerdi hám tájiriybelerdi toplaw zárúrligin keltirip shıǵardı. Keleshekтеgi kásip ieleriniń ruwxıylıǵınıń qanday bolıwı, mekteplerde qaraqalpaq poeziyasınıń qanday oqıtılıwına, sabaqlardıń qanshelli nátiyjeli oqıtılıwı bolsa, bul salada pedagogika iliminiń sońǵı erisken jetiskenlikleri hám tájiriybelerin qanshelli sheberlik penen orınlı paydalanıwǵa hám onıń ámeliyatqa engiziliwine de tikkeley baylanıslı.

Ulıma orta bilim beriw mekteplerde qaraqalpaq ádebiyatı páni ayırıqsha orındı ieleydi. Sebebi ádebiyat oqıwshılardı kórkem ónerdiń bay álemine alıp kiredi, jaslardıń ruwxıy turmısına estetikalıq, ádep-ikramlılıq, adamgershilik aǵla pazıyletleriniń qalıplesip rawajlanıwına sociallıq ideyalarına kúshli tásir jasadı. Jáne de jaslardıń ruwxıy tárepten qanshelli bay bolıwı hám olardıń hár tárepleme kámil insan bolıp qalıplesiwinde baǵdarlamada berilgen poeziyalıq materiallardı qalay oqıtılıwına tikkeley baylanıslı. Sonlıqtanda ulıma orta bilim beriw mekteplerde qaraqalpaq poeziyası boyınsha baǵdarlamada berilgen materiallardı ádebiyat sabaqlarında oqıtıwdıń nátiyjeligin asırıw jolların kórip shıǵıw hám úyrenip shıǵıw, nátiyjeli metodlardı hám usıllardı jetilistirip barıw búgingi milliy pedagogikamızdıń eń aktual máselelerdiń biri. Usı kóz qarastan ulıma orta bilim beriw mekteplerde I.Yusupov poeziyasın oqıtıw áhmiyetli metodikalıq máselelerdiń biri.

Uluwma bilim beriw mekteplerinen baslap I.Yusupov dóretiwshiligi úyrenile baslaydı. Máselen, 5-9-klasslarda birneshe saat ajratılǵan. 5-klassta I.Yusupovtıń “Jaqsı adamlar” qosıǵın úyreniw ushın 2 saat ajratılıp, onda qaraqalpaq xalqınıń minez qulqı, hár bir adamnıń insaniyatlıq pazıyletleri, olardıń bir-birine bolǵan mehir-muhabbatları túsindiriledi. 6-klassta I.Yusupovtıń “Kún shıǵıs jolawshısına”, “Berdaqtıń duwtarı” qosıqların úyreniw ushın 2 saat berilgen. Bul dóretpelerdi úyreniw barısında Qaraqalpaqstanınıń tábiyat kórinisleri menen baylıǵın, xalıqtıń miyman doslıǵın túsindiriw bolsa, ekinshi qosıqta Berdaq shayırdıń xosh hawaz baqsı bolǵanlıǵın, onıń shertken duwtarı Úlketanıw muzeyinde saqlanıp turǵanlıǵı haqqında túsiniw

beriw kerek. 7-klassta I.Yusuptıń “Jarasar”, “Sahra búlbiline” qosıqları 2 saat kóleminde úyreniledi. 8-klassta I.Yusupovtıń “Aral elegiyaları” qosıǵı hám “Búlbúl uyası” poemasınıń úyreniw ushın eki saat berilgen. Bul dóretpelerdi úyreniw ushın berilgen saat sanı metodikalıq jaqtan talapqa juwap bermeydi. Óytkeni, “Aral elegiyaları” qosıǵında Aral teńiziniń keshegi hám búgingi kórinisi salıstırılıp túsindiriledi. Aral mashqalasınıń dúnya júzlik mashqala ekenligi aytılıp ótıledi. “Búlbúl uyası” poemasınıń ózine kem degende eki saat beriliwi kerek. Onda ekinshi jáhán urıs jıllarındaǵı adamlardıń turmısı, kewil keshirmeleri, janrlıq jaqtan lirikalıq poema ekenligi keńnen túsindiriliwi kerek. 9-klassta I.Yusupovtıń “Ayt sen, Ájiniyazdıń qosıqlarınan”, “Seksewil”, “Kegeyli”, “Qara tal”, “Tırnalar”, “Mustaqıllıq maydanınan ótkende” qosıqlarınıń ideyalıq mazmunı, “Tumaris” poemasınıń úyreniw ushın 3 saat ajratılǵan. Bul saat sanları shayırdıń usı klass ushın berilgen materiallardı oqıtıw ushın jetkiliksiz dep esaplaymız. 11-klass oqıwshıları ushın arnalǵan ádebiyat baǵdarlamasında I.Yusupovtıń ómiri hám dóretiwshiligin úyreniw ushın 6 saat berilip, sonnan 2 saat I.Yusupovtıń ómiri hám lirikasını, 2 saat shayır poemaların, 2 saat prozalıq hám dramalıq shıǵarmaların úyretiw ushın bólistirilgen.

Qaraqalpaq ádebiyatın oqıtıwda I.Yusupov poeziyasın oqıtıw eń zárúrli metodikalıq máselelerden esaplanadı. Sonlıqtan I. Yusupov dóretiwshiligin sabaq barısında úyreniwde shayırdıń lirikalıq qosıqların tallap, oqıwshılardıń awızeki hám jazba formadaǵı qarım-qatnas jasap, sóylew mádeniyatı kónlikpeleri menen birge ádep-ikramlılıq normalarında úyretip barıw kerek. Kópshilik metodist alımlar ádebiyat sabaqların túrlerge bólgende usınday ózine tán ózinshelik belgilerine sabaqtıń ilimiy metodikalıq tárepine dıqqat bóledi.

I.Yusupov dóretiwshiligin oqıtıw barısında bir neshe sabaq túrлерinen paydalanıp, shayır dóretiwshiligin úyreniw kóp nátiyjeler beredi, oqıwshılardıń ádebiyatqa bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttırıp baramız. Sonlıqtan belgili alım hám metodistler ádebiyat sabaqların bir neshe túrлерге bólip úyrengen.

Ádebiyat baǵdarlamasında berilgen poeziyalıq shıǵarmalardı oqıtıw arqalı oqıwshılardı watanǵa hám tábiyatqa súyiwshilikke, ulıwma insanıylıq sezimлерге tárbiyalaymız.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Богданова О., Леонов С., Чертов В. Методика преподавания литературы. –М.: “Academa”, 2004;

2. Ақшолақов Т. Көркем шығарманың эстетикалық тәбиғатин таныту. Алматы. : «Мектеп», 1975 . Язымов О. Түркмен мектеплериниң 4-7-классларында әдебияттан сапақлар. Ашгабат : «Мағариф», 1983. Бабаев. А. IX синифда әдебејат дәрсләри. - Баки: Маариф, 1976
3. Айжанова З. Әдебият сабағында И. Юсуповтың шығармаларын үйрениў. Нөкис : «Билим», 1993
4. Пахратдинов Ә. Қарақалпақ әдебиятын оқытыў методикасы. Нөкис.: «Билим», 2004.
5. Юсупов К.А. И. Мәмбетов. Камал Мәмбетовтиң өмири ҳәм дәретиўшилигин үйрениў усыллары (Методикалық қолланба). Нөкис, «Miraziz Nukus», 2017. – 4,25 б.т. - 68 б.
6. Юсупов К.А. Ш. Сейтов прозасын таллаў усыллары. (Методикалық қолланба). – Нөкис, «Miraziz Nukus», 2017. – 4 б.т. – 64 бет.
7. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде қарақалпақ әдебиятын сабақтан тыс жұмыслар арқалы үйрениўдиң илимий методикалық мәселелери. (Методикалық қолланба). – Нөкис, «Miraziz Nukus», 2018. – 5 б.т. – 80 б.
8. Юсупов К.А. Qaraqalpaq ádebiyatın oqıtıw metodikası. Sabaqlıq.– Tashkent: Sano-standart, 2018. – 21 б.т. – 336 б.
9. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде қарақалпақ әдебиятын оқытыў методикасы. Монография. – Нөкис: Qaraqalpaqstan, 2019. – 7 б.т. – 112 б.
10. Юсупов К.А. Академик лицейларда қарақалпақ адабиётини ўқитиш методикаси (педагогика фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати). – Нөкис, «Miraziz Nukus», 2021. – 4 б.т. – 66 бет.
11. Юсупов К.А. Kórkem shıǵarmalardıń mazmunıń úyreniw metodikası. Oqıw qollanba. – Tashkent: Yosh avlod matbaa, 2021. – 23,75 б.т. – 380 б.
12. Konis A. Yusupov. Studying Karakalpak Poetry in Academic Lyceums by Various Methods in Class. Eastern European Scientific Journal. (ISSN 2199-7977). Germany. Ausgabe, 1-2019. 83-85.
13. Yusupov K.A. Scientific and theoretical foundations of teaching Karakalpak literature at academic lyceums // Journal of Critical Reviews. (ISSN 2394-5125). – Vol 7, Issue 7, 2020. – №1. – P.P. 349-354 (<https://www.scopus.com/sourceid/21100920227>).

14. Yusupov K.A. Methods of teaching literary material at academic lyceums according to the program // *Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal (India)*. (ISSN: 2249-7137). – Vol. 10 Issue 5, 2020. – P.P. 1628-1634 (Impact Factor: SJIF 2020= 7,13).
15. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде прозалық шығармаларды таллау // *Қорақалпоқ давлат университети ахборотномаси*. – Нукус, 2020. – №3. – Б. 304-308 (13.00.00. №13).
16. Юсупов К.А. Изучение художественных произведений в академических лицеях // *Til va adabiyot ta'limi*. – Тошкент, 2021. – №3. – стр. 78-80 (13.00.00. №8).
17. Yusupov K.A. Curricula for teaching karakalpak literature. // *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* <https://saarj.com>. Academicia ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 5, May 2021, Стр. 1069-1074. Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492, 10.5958/2249-7137.2021.01525.1
18. Yusupov K.A. Scientific and methodological problems of studying karakalpak literature. // *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)* <https://www.tarj.in>. ISSN: 2278-4853 Vol 10, Issue 5, May, 2021. Стр. 585-590. Impact Factor: SJIF 2021 = 7.699. 10.5958/2278-4853.2021.00451.1
19. Юсупов К.А. Изучение творчества Чингиза Айтматова в академических лицеях // *Til va adabiyot ta'limi*. – Тошкент, 2021. – №7. – стр. 52-53 (13.00.00. №8).
20. Юсупов К.А. Научно-методических основы преподавания каракалпакской литературы. *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science* p-ISSN: 2308-4944 (print) e- ISSN:2409-0085 (online) Year: 2021 Issue: 11. Pp. 362-371. <http://T.Science.org>.
21. Юсупов К.А. Развитие устной культуры учащихся на уроках литературы // *Til va adabiyot ta'limi*. – Тошкент, 2022. – №1. – Б. 70-71 (13.00.00. №8).
22. Yusupov K.A. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida qoraqalpoq adabiyotini o'qitish masalalari// *Til va adabiyot ta'limi*. – Тошкент, 2022. – №2. – Б. 17-18 (13.00.00. №8).
23. Yusupov K.A. Teaching students the methods of artistic depiction in Karakalpak prose. // *Journal of Hunan University (Natural Sciences)*. Vol. 49. No. 04. April 2022. Page - 590-603.
24. <https://johuns.net/index.php/abstract/361.html>

25. Yusupov K.A. Learning Discussing the Epic Novels. // Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. Volume 7 I March 2022. Page - 26-30. ISSN: 2795-739X. www.geniusjournals.org. (<https://geniusjournals.org/index.php/ejlat/issue/view/74>)
26. Юсупов К.А. Обучение основам письменной речи учащихся. // «PEDAGOGS» international research journal. Volume-7, Issue-1, April-2022. – Стр. 176-181. www.pedagoglar.uz.
27. Yusupov K.A. Theoretical foundations of teaching Karakalpak literature. // GALAXY international interdisciplinary research journal (GIIRJ). ISSN (E): 2347-6915. Vol. 10, Issue 5. May, (2022). PP. – 210-216.
28. Yusupov K.A. Qoraqalpoq adabiyotini ўqitish masalalari // Journal of new century innovations. (WSRjournal.com), Volume - 5, Issue - 6. May, (2022). PP. – 113-122